

ЁШЛАР АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Жуманазарова Дилноза Хамиджон қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-ўқув курси 317-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14130977>

Аннотация: Мақолада ёшлар ахлоқий тарбиясини юксалтиришда оммавий-маданий тадбирларнинг ўрни ва роли шунингдек, ўтказиладиган тадбирларнинг мазмун-моҳияти ва уларнинг жамиятдаги вазифаси ҳамда тарбиявий аҳамияти фалсафий таҳлил қилинади. Шу билан бирга оммавий-маданий тадбирларнинг ёшлар маънавий дунёқарашиги таъсири масаласи ҳам ўрин олган.

Калит сўзлар: Манавий-маданий тадбирлар, ахлоқий тарбия, жамият, мавзули кечалар, маънавият, маданият, дунёқараш, ғоя, ижтимоий, сиёсий, маърифий, маориф.

Жамиятимизда рўй бераётган маънавий юксалиш мамлакатимизда амалга ошириладиган миллий уйғониш жараёнлари билан боғлиқдир. Бу эса бевосита ёшлар ахлоқий тарбиясини юксалтириш масалаларида ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, ёшлар ахлоқий маданиятини юксалишда мамлакатда ўтказиладиган тадбирлардан, жумладан, оммавий-маданий тадбирлардан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эга.

Оммавий – маданий тадбирларни ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда жойларда ёшларнинг имкониятларига қараб, уларни ахлоқий тарбиясига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. Бунда албатта, миллий-маънавий қадриятларимиздан оқилона фойдаланиш орқали амалга ошириш лозим[1]. Қобусномада “Агар назирсиз (мислсиз) устод бўлсанг ҳам мажлис ичидаги ҳарфларга (улфатларга) қарағил, агар мусиқадан завқ олувчи қариялар ва хос одамлар бўлса, мутриблик (созандалик) қил, яхши йўлларни ва наволарни чертғил. Қариллик ва дунёнинг мазамматидин (ёмонлик, хўрликдин) кўпроқ сурид (ашула, кўшиқ) айтғил. Агар мажлис аҳли ёш йигитлар бўлса, енгил йўлларни кўпроқ чертғил ва осон сурид айтғил”, – дейилади. Демак, биз ҳам мамлакатимизда байрам муносабати билан ташкил қилинадиган оммавий – маданий тадбирларни фуқароларимизнинг ёшларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Оммавий-маданий тадбирларни қилиш ва уларни ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига йўналтириш бевосита таълим муассасалари масъул ходимлари фаолиятига киради. Оммавий-маданий тадбирларни ташкил этишда қуйидаги жихатларга риоя қилиш мақсадга мувофиқ:

- оммавий-маданий тарбирларда юқори интерактивликка эришиш[2];
- оммавий-маданий тарбирларда ўзини-ўзи тарбиялаш жараёнини ташкил этиш;
- оммавий-маданий тадбирга комплекс ёндашиш;-оммавий-маданий тадбирнинг маънавий-ахлоқий руҳда бўлиши[3];
- инсон ва жамият манфаатларига уйғун бўлиши шулар жумласидандир.

Оммавий-маданий тадбирларни ўтказиш билан шуғулланадиган муассаса ва ташкилотлар турли-туман бўлиб, улардан ҳар бири муайян турдаги тадбирларни ўтказишга ихтисослашади: оммавий-маданий тарбирларни олиб боровчи ҳар бир муассаса ва ташкилотлар ўз моҳияти, хусусияти, имкониятларидан келиб чиқиб, ўзига хос шакл-тадбирлардан фойдаланади. Жумладан, драма театрлари, спектакллардан, профессионал муסיқа-чолғй ансамбллари концертлардан, ўқув муассасалари дарс, лекция, семинар каби шакллардан фойдаланиб, улар орқали ўз фаолиятини олиб боради.

Шунингдек, ёшлар билан мавзули кечалар, ўткир зехнлилар бахшашувлари, илмий бахслар, мунозара, ижодий учрашув, қувноқлар ва зукколар каби шаклдаги тадбирларнинг қизиқарли бўлиши уларнинг тарбиявий самарадорлиги кескин ошади. Шу билан бирга ёш авлод ахлоқий тарбияси билан шуғулланадиган маданият ходимида маънавий – ахлоқий тарбиянинг кўриниши юксак даражада бўлиши керак. Акс холда улғайиб бораётган ёш авлодни маънавий қашшоқ, маданиятдан анча орқада қолишига ахлоқ нормаларига зид тарбия топишига омил бўлиши мумкин”1. Оммавий-маданий тадбирларнинг муҳим вазифаларидан бири жамиятнинг барча соҳаларида ёшларнинг фаоллигини ривожлантириш учун шароит яратишдир. Ёшларнинг жамиятда ижтимоий фаоллигини оширишда маданиятнинг барча шакл усулларида, жумладан, муסיқали дам олиш дастурларини ташкил қилиш, санъат кўрғазмаларига ташриф буюриш турли хил оммавий байрамларни ўтказиш орқали амалга ошириш мумкин[4]. Профессор Усмон Қорабоевнинг таъкидлашича, “Оммавий-маданий тадбирларни тарбиявий ва маданий иш сифатида барчадавлат муассасалари, касаба уюшмалари, ёшлар уюшмалари, оммавий ахборот воситалари, санъат муассасалари, ишлаб чиқариш

корхоналари, жамоа хўжаликлари, мудофаа ташкилотлари, спорт, экскурсия – туристик муассасалари, курорт, соғлиқни сақлаш ва дам олиш ташкилотлари ўз ишининг бир бўлаги сифатида, яъни асосий вазифадан ташқари холда уюштириб, бу тадбирлар орқали меҳнаткашларнинг дам олишини, тарбиявий, маданий-маърифий ишни, хаваскорлик ижодини ташкил қиладилар” [5].

Оммавий – маданий тадбирларни юқорида қайд этилган ташкилот ва муассасалар ишининг бир бўлаги сифатида, яъни асосий вазифадан ташқари ҳолатда ташкил қилинса, ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб, шунинг ҳам қўшимча қилган холда таъкидлаш лозимки, бу тадбирлар ўқувюртлари педагог – ходимлари ишининг асосий қисми, асосий вазифаси сифатида қаралиб, улар бевосита бажариши зарур бўлган асосий функцияларидан ҳисобланиши лозим. Чунки, таълим жараёнида фақатгина маъруза ўқиш, семинар ўтказиш каби шакллар билан чекланилса, бир томондан, машғулотлар зерикарли бўлиб қолса, иккинчи томондан, таълим жараёнининг тарбиявий жиҳати оқсаб қолиши мумкин. Таълим жараёнига қувноқлар ва зукколар тортишувлари, илмий бахслар, мунозара, ижодий учрашув, мавзули кеча сингари маданий – маърифий тадбирларни жалб этиш машғулотларнинг жуда қизиқарли бўлишини таъминлаш билан бирга уларнинг тарбиявий жиҳатдан юқори самарали бўлишига ҳам кўмаклашади. Бу эса мазкур тадбирлар таълим ва тарбиянинг узвийлигини билан бирга уларнинг ҳар иккиси ҳам юқори самарали бўлишига хизмат қилишини англатади [6]. Ёшлар ахлоқий тарбиясини юксалтириш, маънавий дунёқарашини шакллантириш, уларнинг билимдонлигини ошириш мақсадида тарбиявий ҳамда оммавий-маданий тадбирларни узвий холда ташкил қилиб, олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Айниқса, таълим муассасаларида олиб бориладиган оммавий-маданий тадбирлар аниқ мақсадга йўналтирилганлиги билан алоҳида ажралиб туриши лозим. Чунки ташкил қилинадиган мазкур тадбирлар ёшларнинг маънавий эҳтиёжи, жамият олдидаги бурчи, маънавий дунёқарашини бойитувчи манба бўлмоғи керак. Ёшларни қандай қилиб маънавий-ахлоқий тарбиясини юксалтириш кераклигини аниқ режалаштирмай туриб, бу борадаги тарбиявий ишларни самарали олиб бориб бўлмайди. Бу борада иш олиб борадиган ҳар бир масъул ходим шу тарбиянинг моҳияти, усуллари, шакллари тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиши зарур. Оммавий-маънавий тарбирларнинг тарбия жараёнида ахлоқнинг бурч, виждон, ор-

номус каби бир қатор категориялари билан уйғунлаштирилган ҳолда олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, ўтказиладиган тадбирларнинг асосида Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби ғоялар бўлишини ташкил этиши керак. Оммавий-маданий тадбирларнинг тарбиявий аҳамиятга эга бўлиши ва кўзланган мақсадга эришиши учун белгиланган вазифаларни бажаришни аниқ мақсад қилиб олишини ҳамда бунга эришиш учун зарур муҳит яратиши лозим. Шунингдек, ташкил қилинадиган мазкур тадбирлар “Миллий ва жаҳон маданиятининг энг яхши намуналарини кенг тарғиб қилиш ва оммалаштириш ёш авлодни, ҳозирги ёшларимизни маънавий тарбиялашнинг асоси бўлмоғи керак” Оммавий-маданий тадбирларни ташкил қилувчи педагог-ҳодимлар ўқувчи-ёшларда ахлоқий тарбияни йўлга қўйишлари учун уларга истиқболни аниқ кўрсата олишлари, унга эришиш йўлларини излаб топишлари, юксак идеалларга эга бўлишлари учун имконият яратишлари зарур. Бунга эришиш учун эса, ўзини-ўзи тарбиялаш билан мунтазам равишда шуғулланиш, жамиятнинг, Ватаннинг фақат бугунги манфаатлари ҳақидагина эмас, балки унинг келажаги тўғрисида ҳам ғамхўрлик қилиш руҳида тарбиялашни тақозо этади. Маънавиятимиз асосчилари, буюк мутафаккир-алломаларимизнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти ёшларимиз учун инсоний идеал, ёрқин ахлоқий намуна, ҳақиқий ибратдир. Уларнинг юксак ахлоқий фазилатлари, ҳақиқий олижаноблиги, одамийлиги, меҳрибону ғамхўрлиги, камтаринлиги, халқона қадриятларга содиқлиги, миллат келажаги учун фидойилиги – янги Ўзбекистонимиз тараққиётининг пойдевори ҳисобланади. Ўқув юртлари раҳбарлари маънавият масалалари бўйича ўринбосарлари лавозимининг таъсис этилиши оммавий – маданий тадбирларнинг миқдорий жиҳатдан ўсиши учун ҳам асос яратилди. Оммавий – маданий тадбирларнинг ўтказилиши бўйича статистика юритилмаса ҳам, бундай тадбирларнинг миқдори жиддий ўсганини гувоҳи бўламиз. Тадбирларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, шунга монанд равишда, уларни ўтказиш услубияти ҳам бир-биридан фарқ қилади. Оммавий – маданий тадбирлар орасида энг кўп қўлланаётган шакллардан бири мавзули кечалардир. “Мавзули кеча” атамаси дастлаб муайян бир мавзуга бағишланган ва оқшом пайтлари ўтказиладиган тадбирларни англатган.

Бундай оммавий-маданий тадбирлар жумласига учрашув кечалари, хотира кечалари, шеърий кечалари, ватанпарварлик мавзусидаги кечалар, кўшиқ кечалари, рақс кечалари ва бошқаларни киритиш мумкин. Бундай тадбирлар авваллари одамлар ишдан бўшагандан кейин, оқшомда, кечқурунлари ўтказилгани сабабли “кечалар” номи олган. Бироқ, вақт ўтиши билан бундай тадбирлар кундузлари ҳам ўтказила бошлаган. Лекин, уларнинг дастлабки номи – “кечалар” сақланиб қолган. Шунинг учун ҳозирги даврда кундузи ёки баъзан эрталаб ўтказиладиган ана шундай тадбирлар ҳам “кечалар”, -деб аталади. Мавзули кечаларнинг концертлар, спектакллар ва бошқа санъат жанрларидан асосий фарқи шундаки, бу тадбирлар жараёнида театрлаштирилган оммавий ҳаракатлар юзага келади. Бу тадбир давомида ижрочи ва томошабинлар бир бутунликни ташкил этади. Шунинг учун мавзули кечалар, ўз моҳиятига кўра, оммавий-маданий байрамларга жуда яқин туради. Мавзули кечалар халқ учун ва жамоа учун қадрли ҳисобланадиган ва муҳим аҳамият касб этадиган бирор воқеа ёки санага бағишлаб ўтказилади. Мавзули кечаларни тайёрлаш босқичи жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки ана шу босқичда кечани тайёрлаш бўйича белгиланган чора-тадбирларни амалга оширишга бўлғуси томошабинлар кенг миқёсда жалб этилади. Бу ҳолат мавзули кеча иштирокчиларнинг пассив қузатувчи эмас, балки тадбирнинг фаол қатнашчиларига айланишини таъминлайди. Мавзули кечаларни ўтказиладиган жойларга караб турларга бўлиш сабаби шундаки, юқорида санаб ўтилган жойларда ўтказиладиган мавзули кечалар иштирокчиларнинг таркиби, ёши, касби, жинси, ижтимоий мавқеи каби хусусиятларга кўра фарқланади. Бу фарқлар фақатгина ташқи тафовут бўлмасдан, улар мавзули кечаларнинг ўтиш жараёнига, сахнадаги ижрочи билан томошабин ўртасидаги хиссий-эмоционал алоқанинг хусусиятларига жиддий таъсир ўтказади. Масалан, таълим муассасасидаги ватанпарварлик мавзусида ўтказиладиган мавзули кеча истрохат боғида ўтказиладиган мавзули кечадан жиддий фарқ қилади. Таълим муассасасидаги мавзули кеча иштирокчиларининг аксарияти ўқувчи – ёшлардан иборат бўлса, истрохат боғидаги мавзули кечанинг томошабинлари турли ёш, жинс, касбга мансуб одамлардан иборат бўлади. Таълим муассасасида ўтказиладиган мавзули кеча томошабинларининг сахнадаги ижрочилари, ўзларининг курсдошлари, гуруҳдошлапи бўлганлиги учун ҳам улар билан хиссий – эмоционал алоқа ўрнатиши осон кечади. Улар сахнадаги дўстларининг муваффақиятини ўз муваффақияти

сингари қабул қилади. Ижрочиларнинг нуқсонларини эса ўз нуқсони сингари хис этади. Бундай ҳолат ижрочилар билан томошабинлар ўртасидаги хиссий-эмоционал уйғунликни таъминлайди. Ана шу уйғунлик кечанинг тарбиявий аҳамияти юқори даражада бўлишини кафолатлайдиган энг муҳим жиҳатлардан биридир. Истироҳат боғидаги мавзули кечаларда ижрочилар билан томошабинлар ўртасидаги хиссий уйғунликни таъминлаш анча мураккаброқ кечади. Бунинг учун ижрочилардан анча маҳорат, вақт ва куч талаб қилинади. Истироҳат боғларидаги мавзули кечада ижрочилар томонидан йўл қўйилган хатолар томошабинларнинг кулгисига сабаб бўлиши мумкин. Профессор Усмон Қорабоев таъкидлашича, “Таълим муассасасида ўтказиладиган мавзули кечалар ўз шакл ва мазмуни жихатидан кўп жанрли ҳисобланади. Унинг асосий жанрлари эса қуйидагилардан иборат: хроника кечалари; хикоя кечалари; портрет кечалари; анъанавий кечалар ва хоказо”. Усмон Қорабоевнинг фикрларига яна шуни қўшимча қилишимиз мумкинки, мавзули кечанинг битта жанри бўйича ўтказиладиган тадбирнинг таркибига яна бошқа бир неча жанрлар ҳам киритилган бўлиши мумкин. Масалан, портрет кечалари жанри бўйича ўтказиладиган мавзуликечанинг таркиби бадиий ўқиш (монолог, шеърни ифодали ўқиш), сахна асарларидан парчалар, қўшиқлар, рақслар ва хоказолардан иборат бўлиши мумкин. Ижрочи ва томошабин ўртасида вужудга келадиган ўзига хос ва жуда яқин хиссий-эмоционал муносабатлар ўтказиладиган мавзули кечаларнинг тарбиявий аҳамияти юқори бўлиши учун имконият яратади. Шу имкониятдан амалда қандай фойдаланилаётганлигини ўрганиш мақсадида бир неча мактаблар ва олий ўқув юртларида ўтказиладиган мавзули кечаларни кузатдик ва таҳлил қилдик. Кузатган байрам-кечаларининг аксарияти юқори ғоявий-бадиий савияда ўтди. Айниқса, оммавий-маданий тадбир сифатида ривожланиб бораётган “Тил байрами”, “Китоб байрами”, “Алифбе байрами”, “Ҳеч кимга бермаймиз сени, Ўзбекистон!” мавзусидаги кечалар ёшларда жуда катта таассурот қолдирди. “Тил байрами”да йиғилган ёшлар Тил инсонларнинг ўзаро алоқа воситаси бўлиб, яратувчининг инсонга берган бебаҳо неъматни эканлиги ҳамда миллатларнинг миллатдан ажратиб турувчи белгилардан бири эканлиги ҳақида шеърлар айтиб, қўшиқлар куйладилар. Шунингдек, “Китоб байрами”да ўқувчи-ёшлар китоб кишиларнинг билим олиши ва дунёқарашининг кенгайиши, касб сирларини эгаллаши учун хизмат қилиши ҳақида байрам иштирокчилари ўз фикрларини билдириб ўтдилар.

Анъанавий байрам тусини олиб бораётган “Алифбе байрами”нинг тарбиявий аҳамияти шундан иборатки, унда ҳар бир ўқувчи ўзининг олган билими натижаларини намоён қилади. Бу байрам тадбирлари ўқувчиларнинг китоб ўқишга бўлган қизиқишларини янада оширади. “Ҳеч кимга бермаймиз сени, Ўзбекистон!” мавзусидаги кечада ёшлар терроризмга қарши уларнинг ёвуз башарасини фош этадиган саҳна кўринишларидан парчалар тақдим этдилар, ватанпарварлик мавзусида шеърлар ўқидилар ҳамда рақс ва кўшиқлар ижро қилдилар. “Маданий ҳаётимиз равнақи йўлида ниҳоят муҳим аҳамиятга эга бўлган бу ишларни амалга ошириш, рўёбга чиқаришда” соҳага тегишли бўлган муассаса ходимлари ўзларининг муносиб ҳиссаларини кўшишлари лозим. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёшларимизнинг ахлоқий маданиятини юксалтиришда оммавий-маданий тадбирлар жуда муҳим ўрин тутуди. Чунки ҳар бир ўтказиладиган оммавий-маданий тадбир асосида, юқорида таъкидлаганимиздек, Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби ғоялар ётади. Шунингдек, оммавий – маданий тадбирларни ўтказишда таълим ҳамда маданий-маърифий муассасалар имкониятларини бирлаштириш янада юқори самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарзиев Ш. З. и др. Кибер-жиноятчилик ва унга қарши курашиш //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2024. – Т. 44. – №. 2. – С. 9-13.
2. Нарзиев Ш. З. Профилактика инспекторларининг илгари судланган шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш фаолияти ҳақида айрим масалалар //zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 159-162.
3. Нарзиев Ш., Қодирова И. Баркамол, жисмоний ва руҳий соғлом шахсни тарбиялашда ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларининг ўрни //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 20. – С. 152-155.
4. Нарзиев Ш., Зокиров Н. Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида айрим мулоҳазалар //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 20. – С. 156-164.

5. Нарзиев Ш., Ибадуллаев Д. Профилактика инспекторларининг назоратсиз ва тарбияси оғир бўлган вояга етмаганлар билан ишлаш фаолияти ҳамда унинг бугунги кундаги аҳамияти //Иновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 125-131.
6. Samatov S., Narziyev S. Profilaktika inspektorlarining ayollar o'rtasida retsidiv jinoyatchiligini oldini olish faoliyatini zamonaviy xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 14. – С. 39-45.
7. Имямин Киргизов, Киргизов Иқболжон Имяминович, Аҳмаджон Нурмуҳаммеджанов, Собиров Баҳодиржон Сотволдиевич, Нажметдинова Мавлудақхон Мамасодиқовна, Атабоева Шохидакхон Жураевна //Тхе Плеасуре оф Сингинг, Листенинг анд Ундерстандинг Навои// Анналс оф тхе Романиан Сосиетй фор Селл Биологй., ИССН:1583-6258, Вол. 25, Иссуе 3, 2021, ПаГЭС. 2410-2413.
8. Қамбаров Абдумутал Аҳаджонович, Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //МАРГИЛАН ЛАРГЕ АШУЛА СЧООЛ// Эуропеан Счолар Жоурнал (ЕСЖ). Вол. 2 Но 5, МАЙ 2021,279-283 паГЭС.
9. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ// Ориентал Ренаиссансе: Инновативе, эдусатионал, натурал анд сосиал ссиенсес. ВОЛУМЕ 2 | ИССУЕ 10/2. Остобер 2022. 584-588 паГЭС.
- 10.МавлудаНАЖМЕТДИНОВА //Общественно-культурные мероприятия теоретические основы// Жамият ва инновациялар –Общество и инновации –Сосиетй анд инноватионс. Иссуе 02(2022). 473-479 стр.
11. Мавлуда Нажметдинова //Оммавий-маданий тадбирларнинг назарий асослари// Общество и инновации. 02(2022). 473-479 стр.
- 12.Кайковус. Қобуснома. –Тошкент: Ўқитувчи. НМИУ. 2006. –Б.
- 13.Бўронов Б. Комил инсонни тарбиялашда ижтимоий-маданий фаолият тизимининг ўрни ва роли. –Тошкент: ҒофурҒулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Ижтимоий-маданий фаолиятнинг долзарб муаммолари. (илмий мақолалар тўплами). 2011. –Б.
14. Феруза Асқар. Мусиқа ваинсон маънавияти. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энгциклопедияси, Давлат илмий нашриёти. 2000. –Б.
- 15.Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. –Тошкент. Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. 2002. –Б. 199.
- 15.Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Тошкент: Ўзбекистон. НМИУ. 2018. 2-том. –Б. 221

17.Улугбек Раҳмонов Каримович, Нажметдинова Мавлуда
Мамасодиковна, Эргашев Алижон Абдуллаевич //Тҳе Роле анд
Импортансе оф Мусис Слубс ин Тҳе Леисуре оф Ёунг Пеопле// Журнал
оф Педагогисал Инвентионс анд Прастисес. 22-11-2021. 47-49 паГЭС.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

